

NORMAL VA AQLIY ZAIF BOLALAR NUTQI RIVOJLANISHINING XUSUSIYATLARI

To'lqinova Oygul Tolib qizi

QDPI 70110401 -Maxsus pedagogika defektologiya (logopediya) mutaxassisligi 2-
bosqich magistranti

Annotatsiya: Maktabgacha yosh - bolaning aqliy va shaxsiy rivojlanishidagi muhim bosqich. Ko'rib chiqilayotgan yosh davri nafaqat keyingi rivojlanish bilan, balki bolaning shaxsiyatini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun zarur bo'lgan bolaning kognitiv faoliyati va shaxsiyatini sezilarli darajada qayta qurish bilan bog'liq. Maktabgacha yoshda normal rivojlanayotgan bolaning barcha aqliy rivojlanishida katta o'zgarishlar ro'y beradi.

Kalit so'zlar:Nutq kontekstli nuqt, aqliy zaif, yoshlik davrlari, irdok

Kirish. Maktabgacha yosh - bu nutqning rivojlangan rivojlanish bosqichi, bu uni qo'llashning turli usullari, nutqning turli funksiyalari, til hodisalariga maksimal sezgirlik va til elementlari, so'z yaratish bilan tashabbuskorlik davri. Nutq faolligining o'sishi aloqa va dunyoni tushunish sohasining kengayishi bilan boshlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bola tor oilaviy muhitdan tashqariga chiqadi. U avtobusda notanish odamlar, mehmonlar va notanish odamlar bilan muloqot qiladi, bolalar muassasalari, studiyalar, klublar va boshqalar o'qituvchilari bilan suhbatlashadi. Bularning barchasi boy, rang-barang va to'g'ri nutqqa talablar qo'yadi, aks holda o'zaro tushunish bo'lmaydi[1].

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishi turli yo'nalishlarda sodir bo'ladi: "uni tushunish va amaliy foydalanish yaxshilanadi; u barcha psixik jarayonlarning o'zgarishi uchun asos va fikrlash quroliga aylanadi"[2].

Maktabgacha yoshdagi bolalik davrida bolaning so'z boyligi oshadi: erta bolalik bilan solishtirganda, so'z boyligi uch baravar ko'payadi. Maktabgacha yoshdagi bolaning lug'ati nutqning barcha qismlarini o'z ichiga oladi, u to'g'ri rad etish va

konjugatsiyaga qodir. Maktabgacha yoshdagi bolalik bosqichida bola ona tilining morfologik tizimini o'rganadi, murakkab jummalarni, qo'shma gaplarni va hokazolarni o'rganadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar so'zlar bilan o'yin mashqlarini, so'z yasash jarayonini, so'zlarni ritmlashtirish va qofiyalashni afzal ko'radilar. Kattalar ta'siri ostida maktabgacha yoshdagi bola kontekstli nutqni tushunadi, bu esa muayyan vizual vaziyatdan avtonom bo'lgan nutq kontekstini qurishni talab qiladi. O'yin mazmuni va qoidalarini taqdim etish zarur bo'lganda, tushuntirish nutqi ham tug'iladi, birgalikdagi faoliyatda bog'lanadi va hokazo.

Nutqning muhim funksiyasi - bu faoliyatni tartibga solish va rejalashtirish. Uning nutqini amalga oshirish bolaning fikrlashi bilan uyg'unlashganligi bilan bog'liq holda qabul qilinadi.

Maktabgacha yoshdagi bola nafaqat nutqni tushunadi, balki undan foydalanishni ham o'rganadi. Avvalo, nutq aloqa vositasi sifatida taqdim etiladi. Dastlab, bu vaziyatli nutq, ya'ni ko'rinadigan aniq ob'ektlarga nisbatan muayyan vaziyatda xabar berish. Bu vaziyat ishtirokchilari uchun tushunarli, begonalar uchun esa tushunarsiz. Bunday nutqda olmoshlar ko'p. Muloqot doirasining oshishi bilan maktabgacha yoshdagi bola hikoyani tushuntirishga majbur bo'ladi va ko'rgazmali olmoshlar ob'ektlarning nomlariga hamroh bo'ladi.

Asta-sekin nutq kontekstli va tushuntirishli bo'lib qoladi, garchi vaziyatli nutq tor sohada ham qo'llaniladi. Kontekstli nutq vaziyatni to'liq tasvirlaydi, shuning uchun u to'g'ridan-to'g'ri idrok etmasdan aniq bo'ladi. Kontekstli monolog nutqini rivojlantirishda kitob matnlarini tinglash va takrorlash, tilning madaniy namunalarini o'zlashtirish muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha tarbiyachi o'ziga talablar qo'yishni boshlaydi va nutqni qurishda ularga rioya qilishga intiladi [3].

Kontekstli nutqni qurish qonunlarini o'rganib, maktabgacha tarbiyachi vaziyatli nutqdan foydalanishni to'xtatmaydi. Vaziyat nutqi eng past darajali nutq sifatida namoyon bo'lmaydi. Tabiiy muloqot sharoitida u kattalar tomonidan ham qo'llaniladi. Vaqt o'tishi bilan, maktabgacha tarbiyachi muloqot sharoitlari va tabiatiga qarab vaziyatli yoki kontekstli nutqni qo'llash uchun ko'proq va to'g'ri va mos ravishda qabul qilinadi [4].

Xulosa:

Maktabgacha tarbiyachi odatdagi darslar ta'sirida kontekstli nutqni egallaydi. Bolalar bog'chasidagi sinfda maktabgacha yoshdagi bolalar vaziyatli nutqdan ko'ra ko'proq mavhum tarkibni taqdim etadilar, ular maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar nutqidan tushunadigan yangi nutq vositalari va shakllariga ehtiyoj sezadilar. "Maktabgacha tarbiyachi bu yo'nalishda faqat birinchi qadamlarni qo'yadi. Kontekstli nutqning keyingi rivojlanishi maktab yoshida sodir bo'ladi".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алексеева, М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. высших и сред. пед. учеб. заведен - М.: Издательский центр «Академия», 2014. С.-38-40.
2. Амастьянц, Р.А. Интеллектуальные нарушения. – М.: Академия, 2012. С.-15-16.
3. Арушанова, А.Г. К проблеме определения уровня речевого развития дошкольника // в сб. научных статей: Проблемы речевого развития дошкольников и младших школьников /Отв. ред. А.М. Шахнарович. – М.: Институт национальных проблем образования МОРФ, 2013. – С. -16.
4. Большой психологический словарь/ под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко.– 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2013.С– 20.